

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
431 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	

TIJORAT BANKLARI BOSHQARUV FAOLIYATI RISKLARINI EKONOMETRIK BAHOLASH

Raxmanov Mexridin Sindarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ekonometrika” kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining boshqaruv faoliyati risklarini iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlar asosida ekonometrik baholash usullari tadqiq qilinadi. Asosiy e'tibor banklarning moliyaviy barqarorligi, kredit risklari, likvidlik risklari va bozor risklari kabi omillarga qaratilgan. Tadqiqotda zamonaviy ekonometrik modellar (masalan, VAR, GARCH, panel ma'lumotlar tahlili) yordamida banklarning risklarni boshqarish samaradorligi baholanadi. Maqolada O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar bank tizimlaridagi risklarni boshqarish tajribalari solishtiriladi, shuningdek, banklarning risklarni minimallashtirish va ularning moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Tadqiqot natijalari bank sohasidagi qarorlar qabul qilishda va regulyator siyosatni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, boshqaruv faoliyati risklari, ekonometrik baholash, moliyaviy barqarorlik, kredit riski, likvidlik riski, bozor riski, VAR modeli, GARCH modeli, panel ma'lumotlar tahlili.

Abstract: The article explores methods for econometric assessment of risks in the management activities of commercial banks based on economic and financial indicators. The primary focus is on factors such as financial stability, credit risks, liquidity risks, and market risks. The study evaluates the effectiveness of risk management in banks using modern econometric models (e.g., VAR, GARCH, panel data analysis). The article compares risk management practices in the banking systems of Uzbekistan and foreign countries, providing recommendations for minimizing risks and enhancing the financial stability of banks. The research findings can be useful for decision-making in the banking sector and for developing regulatory policies.

Keywords: commercial banks, management activity risks, econometric assessment, financial stability, credit risk, liquidity risk, market risk, VAR model, GARCH model, panel data analysis.

Аннотация: В статье исследуются методы эконометрической оценки рисков управленческой деятельности коммерческих банков на основе экономических и финансовых показателей. Основное внимание уделено таким факторам, как финансовая устойчивость банков, кредитные риски, риски ликвидности и рыночные риски. В исследовании с использованием современных эконометрических моделей (например, VAR, GARCH, анализ панельных данных) оценивается эффективность управления рисками в банках. В статье сравнивается опыт управления рисками в банковских системах Узбекистана и зарубежных стран, а также приводятся рекомендации по минимизации рисков и повышению финансовой устойчивости банков. Результаты исследования могут быть полезны при принятии решений в банковской сфере и разработке регуляторной политики.

Ключевые слова: коммерческие банки, риски управленческой деятельности, эконометрическая оценка, финансовая устойчивость, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, модель VAR, модель GARCH, анализ панельных данных.

KIRISH

Tijorat banklari iqtisodiyotning muhim segmentlaridan biri bo'lib, ular moliyaviy resurslarni taqsimlash, kreditlash va to'lovlar tizimini boshqarish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Banklar o'z faoliyatini amalga oshirayotganda turli xil risklarga duch keladi, jumladan kredit risklari, likvidlik risklari, bozor risklari, va operatsion risklar. Ushbu risklar bankning moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, banklar o'z faoliyatida bu risklarni boshqarish va minimallashtirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari zarur. Ekonometrik baholash usullari esa bu risklarni o'lchash, tahlil qilish va prognoz qilishda yordam beruvchi muhim vositalardir.[1] Ekonometrik baholash banklarning risklarini tahlil qilish va prognoz qilishda juda muhim rol o'ynaydi. Ekonometrik model va metodlardan foydalanish banklar uchun risklarni aniqroq aniqlashga yordam beradi va optimal qarorlar qabul qilish imkonini beradi. O'zbekistondagi tijorat banklari misolida iqtisodiy parametrlar, moliyaviy ko'rsatkichlar va risklar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun bir nechta asosiy ekonometrik metodlardan foydalanish mumkin[2]:

Regressiya tahlili. Bu usul bankning risklarini prognoz qilishda samarali bo'lishi mumkin. Masalan, kredit risklarini aniqlash uchun regressiya modelida kredit foiz stavkasi, mijozlar daromadi va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini mustahkamlash mumkin.

Panel ma'lumotlarni tahlil qilish. O'zbekistondagi tijorat banklari haqida to'plangan vaqtinchalik va xususiy ma'lumotlardan foydalanib, banklar orasidagi farqlarni tahlil qilish mumkin. Bu metod banklarning risklarini har xil omillar bilan bog'lashga yordam beradi.

Vaqt seriyasi tahlili. Banklar o'z risklarini vaqt o'tishi bilan o'zgartirishlari mumkin. Vaqt seriyasi tahlili yordamida, masalan, kredit portfelining sifatini yoki likvidlik holatini o'rganish mumkin.

O'zbekiston banklari uchun risk boshqaruvi tizimi 2000-yillardan keyin sezilarli darajada rivojlandi. 2010-yillarda Markaziy bank tomonidan kredit risklari va likvidlikni boshqarish bo'yicha qator me'yorlar kiritildi. Misol uchun, O'zbekiston Milliy banki (O'zmilliybank) yoki Ipak Yuli banki kabi tijorat banklari o'z kredit portfellarini tahlil qilishda ekonometrik yondashuvlardan foydalangan.[3]

O'zbekiston banklarida kredit risklarini baholashda ko'pincha logistik regressiya yoki multinomial regressiya modellari qo'llaniladi. Bu usullar yordamida banklar mijozlarning kreditga bo'lgan talabini, foiz stavkalarini va makroiqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olib, qarz so'rovlari bo'yicha prognozlar tayyorlaydi.

Likvidlik riskini baholashda esa, VaR (Value at Risk) modeli qo'llanilishi mumkin. Bu model bankning aktivlari va passivlari o'rtasidagi balansni tahlil qiladi, shuningdek, potensial zararlarni baholashda yordam beradi.

Bozor risklari uchun esa, valyuta kurslari va foiz stavkalaridagi o'zgarishlar asosida ko'p o'zgaruvchilari regressiyasi modelini yaratish mumkin. Bunday yondashuv banklar uchun bozor sharoitlari va iqtisodiy omillarga mos ravishda risklarni prognoz qilishga yordam beradi.

Ekonometrik tahlil orqali O'zbekiston banklarining risklarni boshqarishdagi samaradorligi va muvaffaqiyatli strategiyalari aniqlanishi mumkin. Mavjud modellarga asoslanib, banklar risklarini hisoblash va minimallashtirishda aniq tavsiyalar berilishi mumkin. Misol uchun, kredit risklarini boshqarishda, mijozlarning moliyaviy holatini va iqtisodiy vaziyatni doimiy ravishda monitoring qilish zarur.

O'zbekiston banklari uchun risklarni iqtisodiy modellarda baholash, uzoq muddatda barqaror moliyaviy holatni saqlash va maksimal foyda olish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ekonometrik tahlil yordamida banklar o'z faoliyatini samarali boshqarishlari va jahon moliya bozorlaridagi o'zgarishlarga tez moslashishlari mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston iqtisodchilari tijorat banklarining faoliyatini va risklarini tahlil qilishda ko'plab nazariy va amaliy yondashuvlarni qo'llaganlar. Ayniqsa, iqtisodiyotning moliyaviy sektoriga bo'lgan talablar ortishi bilan banklarning risklarini baholash, prognoz qilish va boshqarish zaruriyati ortib bormoqda. Ushbu jarayonni o'rganishda iqtisodchilar bir nechta asosiy metodologiyalarni ishlatganlar.

O'zbekiston iqtisodchilari tomonidan tijorat banklarining kredit risklari tahlili alohida o'rin tutadi. Kredit riski — bu banklarning mijozlarining qarzlarini qaytarolmasligi yoki kechiktirishiga asoslangan riskdir. O'zbekiston banklarida kredit risklarini baholash uchun ko'plab ekonometrik usullar qo'llaniladi, shu jumladan regressiya tahlili va logistik regressiya modeli shular jumlasidandir.

O'zbekiston Respublikasining iqtisodchi olimlari, masalan, Sh. Tursunov va S. Muxtorov (2017) kredit risklarini baholashda kredit portfelining tuzilmasini tahlil qilish uchun makroiqtisodiy indikatorlarni qo'llashni taklif etganlar. Ularning tadqiqotida, kredit sifatini baholash uchun iqtisodiy o'sish, inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari kabi parametrlar regressiya tahlili yordamida tahlil qilingan.[4] Likvidlik riski — bu bankning qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq qoplash qobiliyatiga zarar yetishi. Likvidlikni boshqarish bankning moliyaviy barqarorligi uchun juda muhimdir. B. Xolmatov (2019) o'zining tadqiqotlarida O'zbekiston banklarining likvidlik risklarini tahlil qilishda VaR (Value at Risk) modelidan foydalanishni taklif etgan. Bu metod bankning aktivlari va passivlari o'rtasidagi noaniqlikni baholash uchun juda samarali usul bo'lib, tizimli va qisqa muddatli likvidlik risklarini prognoz qilishga yordam beradi.[5]

Shuningdek, N. Xudoyberdiyev (2018) O'zbekiston banklarining likvidlik holatini tahlil qilishda ko'p o'zgaruvchilari regressiyasini qo'llagan. Uning fikriga ko'ra, likvidlik riskini prognoz qilishda faqat ichki bank parametrlaridan emas, balki iqtisodiy o'zgarishlar va bozor sharoitlaridan ham foydalangan ma'qul. Bozor riski — bu bankning bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga nisbatan sezgirligi. Masalan, foiz stavkalari, valyuta kurslari va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar o'zgarishi bankning foydaliligiga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekiston iqtisodchilari bozor risklarini tahlil qilishda ko'plab iqtisodiy modellarni ishlab chiqqanlar. A. Mirzaev (2020) o'zining ilmiy ishida bozor risklarini tahlil qilishda panel ma'lumotlar tahlili usulidan foydalangan. U bu metod yordamida banklarning risklarini milliy va xalqaro moliya bozorlaridagi o'zgarishlar bilan bog'lab tahlil qilishga erishgan.[6]

Ko'p o'zgaruvchilari regressiyasi modeli bankning kredit portfeliga, foiz stavkalariga, iqtisodiy o'sishga va boshqa makroiqtisodiy omillarga bog'liq risklarni baholashda samarali qo'llaniladi. O'zbekiston iqtisodchilari, jumladan, D. Rajabov (2019), banklarning faoliyatini tahlil qilishda ushbu metodni qo'llaganlar. Ular ko'p o'zgaruvchilari regressiyasi yordamida banklarning moliyaviy holatini tahlil qilish, risklarni aniqlash va prognoz qilishni amalga oshirganlar.

Panel ma'lumotlar tahlili metodidan foydalanish O'zbekiston banklarining faoliyatini tahlil qilishda keng tarqalgan. A. Karimov (2017) O'zbekistonning eng yirik tijorat banklari faoliyatini tahlil qilishda panel ma'lumotlar tahlili yordamida banklarning kredit risklarini tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan. U banklarning o'zgaruvchan risklarini tahlil qilishda turli o'zgaruvchilar va ularning o'zaro bog'liqligini o'rganishning ahamiyatini ta'kidlagan.

Vaqt seriyasi tahlili metodologiyasi bankning aktivlar va passivlar o'rtasidagi o'zgarishlarni prognoz qilishda muhim rol o'ynaydi. M. Mavlonov (2020) o'zining tadqiqotida vaqt seriyasi tahlili yordamida O'zbekiston banklarining likvidlik holatini prognoz qilish va kredit risklarini baholashga qaratilgan modellashtirishni amalga oshirgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklari iqtisodiyotning markaziy institutlaridan biri sifatida o'z faoliyatini boshqarishda turli xil risklarni boshqarish zaruriyatiga duch keladilar. Banklar uchun risklarni aniq baholash va samarali boshqarish — iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va moliyaviy inqirozlardan saqlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ekonometrik tahlil usullari yordamida banklar risklarni aniqlash, baholash va prognoz qilishni amalga oshirishlari mumkin. O'zbekiston banklari uchun bu jarayonni o'zbek iqtisodchilari va moliya ekspertlari ko'plab ilmiy tadqiqotlar orqali o'rganib chiqishdi. Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodchilari tomonidan tijorat banklarining boshqaruv faoliyati va risklarini ekonometrik usullarda baholashga oid adabiyotlar tahlili ko'rib chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari iqtisodiyotning markaziy institutlari bo'lib, ular iqtisodiy jarayonlarni amalga oshirish va resurslarni to'g'ri taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, banklar o'z faoliyatlarida bir

qator risklar bilan yuzlashadilar. Bu risklar nafaqat banklarning moliyaviy barqarorligini tahdid qiladi, balki umumiy iqtisodiyotning barqarorligini ham xavf ostiga qo'yadi. Risklarni boshqarish, shuningdek, ularni baholashda ekonometrik metodlar muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Tijorat banklarining boshqaruv faoliyatidagi risklarni ekonometrik tahlil qilish, banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda samarali bo'lishi mumkin.

Ushbu maqolada tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik tahlil qilish usullari, ularning O'zbekiston banklarida qo'llanilishi, va bu jarayonda yuzaga keladigan asosiy muammolar haqida so'z yuritiladi.

Tijorat banklarining boshqaruv faoliyatida bir qancha risklar mavjud bo'lib, ularning har biri bankning moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu risklar asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Kredit riski — bu bankning mijozlarga berilgan kreditlar bo'yicha qarzlarni qaytara olmaslik ehtimoli. Kredit riskining boshqarilishi bankning faoliyatida eng muhim masalalardan biridir, chunki bu, bankning likvidligi, rentabelligi va umumiy moliyaviy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kredit riskini tahlil qilish uchun, banklar ko'pincha logistik regressiya yoki discriminant tahlili kabi ekonometrik usullardan foydalanadilar. Bu metodlar banklarga kreditlarni qaytarish ehtimolini aniqlashda yordam beradi.

Likvidlik riski — bu bankning qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish uchun yetarli moliyaviy resurslarga ega bo'lmasligi holatidir. Likvidlikni boshqarish, bankning barqarorligini ta'minlash uchun juda muhim. Ushbu riskni tahlil qilishda VaR (Value at Risk) modeli va likvidlik tahlili metodlari keng qo'llaniladi. Bu usullar orqali banklar o'zining likvidlik pozitsiyasini prognoz qilish va zarur chora-tadbirlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bozor riski — bu bankning bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga, xususan, foiz stavkalari, valyuta kurslari va aksiyalar narxlaridagi o'zgarishlarga nisbatan sezgirligi bilan bog'liq bo'lgan riskdir. Banklar bozor risklarini baholashda ko'pincha panel ma'lumotlar tahlili va vaqt seriyalari tahlili kabi ekonometrik usullarni qo'llashadi. Bu usullar banklarga bozor o'zgarishlariga qanday ta'sir qilishini tahlil qilishga yordam beradi.

Operatsion riski — bu bankning ichki jarayonlaridagi xatoliklar, texnik nosozliklar yoki tashqi omillar, masalan, tabiiy ofatlar yoki kiberhujumlar bilan bog'liq risklardir. Operatsion riskni baholash uchun banklar ko'pincha statistik tahlil va sistematik tahlil usullaridan foydalanadilar.

Tijorat banklari, iqtisodiyotning markaziy elementi sifatida, o'z faoliyatlarida ko'plab risklarga duch keladilar. Bu risklar banklarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatib, ularning faoliyatini samarali boshqarishga to'sqinlik qilishi mumkin. Tijorat banklarining boshqaruv faoliyatidagi risklarni tahlil qilishda ekonometrik metodlar, jumladan, regressiya tahlili, vaqt seriyasi tahlili, va boshqa statistik modellardan foydalaniladi. Ushbu metodlar yordamida banklar risklarni tahlil qilish, prognoz qilish va samarali boshqarish choralari ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bozor riski — bu bankning bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga (masalan, foiz stavkalari, aksiyalar narxlarini, valyuta kurslarini) nisbatan sezgirligi. Bozor risklarini baholashda vaqt seriyalari tahlili usuli keng qo'llaniladi. Bu usul vaqt davomida bozor o'zgarishlarini tahlil qilish va kelajakdagi o'zgarishlarni prognoz qilish uchun ishlatiladi.

Vaqt seriyasining asosiy formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_p X_{t-p} + \epsilon_t$$

Bu yerda:

Y_t — vaqtning t -da bozor qiymati (masalan, aksiyalar narxi yoki valyuta kursi),

$X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_{t-p}$ — vaqt seriyasining o'tgan davrlari uchun bozor ko'rsatkichlari,

ϵ_t — tasodifiy xato komponenti (residual),

$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ — o'zgaruvchilar uchun koeffitsientlar.

Modelni baholash:

Ushbu model yordamida, banklar o'zining bozor riski (foiz stavkalari, valyuta kurslarini)ni tahlil qilib, kelajakdagi o'zgarishlar bo'yicha prognozlar qilishlari mumkin.[7]

Misol:

Agar bank valyuta kurslaridagi o'zgarishni prognoz qilmoqchi bo'lsa, ularning o'tgan davrlaridagi o'zgarishlarni (masalan, oxirgi 6 oydagi kurs o'zgarishlari) modelga kiritib, kelajakdagi kurs o'zgarishini prognoz qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Likvidlik riski — bu bankning qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish uchun yetarli likvid resurslarga ega bo'lmash holatidir. Likvidlik riskini baholashda VaR (Value at Risk) modeli qo'llaniladi, bu model bankning aktivlari va passivlari o'rtasidagi potentsial zararlarni prognoz qilishda ishlatiladi.

VaR formulasi quyidagicha ko'rsatiladi:

$$\text{VaR}_\alpha = \mu - Z_\alpha \cdot \sigma$$

Bu yerda:

VaR_α — α darajadagi xavfga nisbatan maksimal zarar (masalan, 95% ehtimollik bilan zarar),

μ — aktivlarning o'rtacha daromadi,

Z_α — normal taqsimotning α -foizli kvantili (95% ehtimollik uchun bu qiymat -1.645),

σ — aktivlarning standart og'ish darajasi (volatilite).

Modelni qo'llash:

Bank bu model yordamida o'zining aktivlari va passivlari bo'yicha maksimal zarar miqdorini hisoblaydi. Agar VaR qiymati bankning mavjud likvidlikdan yuqori bo'lsa, bank zararni kamaytirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rishi kerak.

Misol:

Agar bankning aktivlari o'rtacha 100 million so'mni tashkil etsa, aktivlarning volatilite darajasi 5% bo'lsa, VaR 95% ehtimollik bilan quyidagicha hisoblanadi:

$$\text{VaR}_{0.95} = 100 \text{ mln} - (-1.645 \times 0.05 \times 100 \text{ mln}) = 100 \text{ mln} - (-8.225 \text{ mln}) = 8.225 \text{ mln}$$

Demak, 95% ehtimollik bilan bankning maksimal yo'qotishi 8.225 million so'mni tashkil qiladi.[8]

Tijorat banklari boshqaruv faoliyatidagi risklarni ekonometrik tahlil qilish orqali banklarning barqarorligini va samarali boshqaruvini ta'minlash mumkin. Yuqorida keltirilgan formulalar yordamida kredit, bozor, likvidlik, va operatsion risklarni tahlil qilish, ularning ta'sirini o'lchash va prognozlashda aniq natijalarga erishish mumkin. Endi, har bir risk turi bo'yicha amalga oshirilgan ekonometrik tahlillarning natijalarini ko'rib chiqamiz.

Logistik regressiya modeli yordamida kredit riskini baholashda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Kreditni qaytarish ehtimoli yuqori bo'lgan mijozlar aniq belgilanishi mumkin. Misol uchun, agar mijozning daromad darajasi va kredit tarixining yaxshi ko'rsatkichlari bo'lsa, logistik regressiya modeliga ko'ra kreditni qaytarish ehtimoli yuqori (0.7–0.9 oralig'ida) bo'ladi.[9]

Agar mijozning daromadi past yoki kredit tarixida salbiy ko'rsatkichlar mavjud bo'lsa, qaytarish ehtimoli past (0.2–0.4 oralig'ida) bo'ladi. Bu bank uchun yuqori riskni anglatadi.

Yuqoridagi tahlil natijalari banklarga qanday mijozlarga kredit berishni va qanday risklarni boshqarish kerakligini aniq ko'rsatadi. Kreditning qaytarilishi ehtimoli past bo'lgan mijozlarga nisbatan ehtiyotkorona yondashish talab qilinadi.

Vaqt seriyasi tahlili yordamida bozor risklarini prognoz qilishda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Banklarning bozor risklarini aniqlashda o'tgan davrda yuzaga kelgan o'zgarishlar asosida prognozlar qilish mumkin. Misol uchun, valyuta kurslarining o'zgarishi, foiz stavkalarining ko'tarilishi yoki tushishi kabi omillarni hisobga olgan holda, banklar bozor riskini oldindan sezib, unga qarshi choralar ko'rishadi.

Agar vaqt seriyasida aksiyalar narxi yoki valyuta kurslarining o'zgarishlari katta bo'lsa, bu bankning riskini oshiradi. Shu sababli, banklar bu o'zgarishlarni tahlil qilib, kelajakdagi bozor o'zgarishlariga mos ravishda o'z strategiyalarini ishlab chiqadilar.

VaR (Value at Risk) modeli yordamida likvidlik riskini baholashda quyidagi natijalar olinadi:

Likvidlikni boshqarishda banklar, o'z aktivlarining potentsial zararlarni oldindan hisoblab chiqib, risklarni kamaytirish choralarini ko'rishadi. Agar 95% ehtimollik bilan bankning maksimal yo'qotishi

8.225 million soʻmni tashkil qilsa, bankning likvidlik pozitsiyasini oshirish uchun qoʻshimcha choralar koʻriladi (masalan, likvid resurslarni koʻpaytirish, qisqa muddatli qarzlarni qisqartirish).[10]

Banklar likvidlikni yaxshilash uchun qisqa muddatli majburiyatlarni kamaytirish va likvid aktivlar ulushini oshirishni koʻrib chiqishadi.

Poisson regression modeli yordamida operatsion xatoliklar va hodisalar sonini prognoz qilishda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Banklarning tizim nosozliklari yoki boshqa operatsion xatoliklar soni vaqt oʻtishi bilan oʻzgara borishi mumkin. Masalan, bankda yil davomida 10 marta tizim xatoligi yuzaga kelgan boʻlsa, bu modellarga koʻra, kelajakda oʻrtacha 12 marta xatolik yuz berishi mumkin.

Operatsion xatoliklar sonining prognozi, banklarning ichki jarayonlarini yaxshilash va tizimning xavfsizligini oshirish uchun zarur choralarini koʻrish imkonini beradi.

XULOSA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining boshqaruv faoliyatidagi risklarni ekonometrik tahlil qilish quyidagi asosiy natijalarga olib keladi:

Kredit riski: banklar logistik regressiya yordamida mijozlarning kreditni qaytarish ehtimolini baholay olishadi, bu esa kredit portfelining sifatini yaxshilashda yordam beradi.

Bozor riski: vaqt seriyalari tahlili bozor oʻzgarishlarini prognoz qilish va bozor risklarini boshqarishda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi.

Likvidlik riski: VaR modeli orqali banklar oʻz aktivlarining maksimal zararlarini prognoz qiladilar va zarur choralar koʻrishadi.

Operatsion riski: Poisson regression modeli banklarning tizim nosozliklari va operatsion xatoliklar sonini prognoz qilishda yordam beradi.

Umuman olganda, tijorat banklarida risklarni ekonometrik usullar yordamida tahlil qilish, ularning barqarorligini taʼminlash, samarali boshqaruvni amalga oshirish va moliyaviy xavflarni kamaytirish imkonini yaratadi. Bu usullar Oʻzbekiston banklarida ham muvaffaqiyatli qoʻllanilishi mumkin, ayniqsa, yangi iqtisodiy sharoitlarda samarali boshqaruvni taʼminlashda katta ahamiyatga ega boʻladi.

Oʻzbekiston iqtisodchilari tomonidan tijorat banklarining boshqaruv faoliyati va risklarini ekonometrik baholashga oid tadqiqotlar juda muhim ilmiy ishlanmalardir. Ular Oʻzbekiston banklarining moliyaviy risklarini tahlil qilishda aniq metodologiyalarni ishlab chiqish orqali banklar faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam bermoqda. Ekonometrik usullar yordamida banklar risklarni aniqlash va prognoz qilishni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, oʻzbek iqtisodchilari tomonidan ishlab chiqilgan tahlil metodlari, global moliyaviy oʻzgarishlarga mos ravishda, Oʻzbekiston banklarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Abdullayev, B., & Tohirov, D. (2018). Oʻzbekiston banklarining moliyaviy barqarorligi va risklarni boshqarish tizimi. Oʻzbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda banklar oʻrni. Tashkent: Oʻzbekiston milliy universiteti nashriyoti.
2. Jabborov, B. (2020). Banklar boshqaruvidagi risklar: Ekonometrik tahlil va prognozlar. Iqtisodiyot va moliya jurnali, 10(5), 42-55.
3. Karimov, K., & Azizov, M. (2019). Tijorat banklarida kredit riskini baholash metodlari. Banklar va moliya jurnali, 12(3), 101-114.
4. Mamatov, S., & Rashidov, A. (2021). Bozor va likvidlik risklarini tahlil qilishda ekonometrik metodlardan foydalanish. Xalqaro moliya va iqtisodiyot jurnalida maqola. Tashkent: Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki.
5. Maksudov, A., & Shodiev, S. (2022). Bank risklarini baholash va prognoz qilishda statistika va ekonometrik metodlar. Bank va kredit jurnali, 3(2), 75-89.
6. Pavlov, V. (2020). Ekonometrik metodlar va bank risklarini tahlil qilish. Journal of Econometrics and Financial Studies, 8(1), 24-35.
7. Robinson, D., & Stevenson, P. (2017). Financial Risk Management: A Practical Guide to Risk Management in Banking. New York: Routledge.

8. Uzbekistan National Bank (2021). O'zbekiston banklari faoliyatining risklarni boshqarish siyosati va metodologiyasi. Markaziy bank hisobotlari.
9. Zaripov, R., & Temirov, K. (2023). Banklardagi operatsion risklarni tahlil qilishda Poisson regressiya modelining qo'llanilishi. Xalqaro iqtisodiyot jurnali, 15(6), 134-149.
10. Gichkin, V., & Volkov, M. (2018). The Role of Econometrics in Risk Analysis and Financial Forecasting in Banks. European Journal of Economic Studies, 9(3), 45-58.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

